

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ СОВРЕМЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Ахмет Алламбергенов

PhD. Студент

Гульжамал Удербоева

Акылбек Жадигеров

Каракалпакский государственный университет имени Бердака

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7902401>

Аннотация: В данной статье рассказывается об энергоэффективности, энергосберегающих изоляционных материалах, современных строительных материалах и их рациональном использовании. Также в статье отражена важность энергоэффективности в строительстве.

Ключевые слова: энергоэффективность, энергоресурсы, теплоизоляционный материал, теплоизолятор, светопрозрачные конструкции, энергосберегающие материалы.

Современные тенденции и перспективы строительства и реконструкции зданий в первую очередь связаны с рациональным подходом к использованию энергоресурсов, комфортным микроклиматом помещений и снижением воздействия на окружающую среду.

Основным результатом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций стал переход к многослойным конструктивным решениям. Они позволяют добиться высокого сопротивления теплопередаче без увеличения толщины окружающих конструкций за счет действия эффективных утеплителей.

Энергоэффективность означает рациональное использование энергии. Потенциал энергосбережения очень важен для всего мира и Каракалпакстана в частности.

Около 40% потребляемой в мире энергии используется в зданиях. Они являются основными потребителями энергии и основными источниками выбросов парниковых газов. 2/3 этой энергии расходуется на обогрев и очистку воздуха, а современные технологии позволяют значительно снизить этот показатель.

В строительстве используются различные теплоизоляционные материалы и конструкции, энергосберегающие фасадные системы, технологии монолитного домостроения и энергосберегающие светопрозрачные конструкции.

Самым эффективным теплоизолятором в строительстве является воздух. Основным отличием теплосберегающих свойств строительных материалов является отношение объема воздушных пространств к объему остова каркаса, образующего эти отверстия. При этом наблюдается характерная зависимость между теплопроводностью материала, удельным весом и его прочностными свойствами. Кроме того, воздух может быть самостоятельным слоем утеплителя в многослойных стенах. Материалы со значительными теплозащитными свойствами являются приоритетными на строительном рынке.

Теплоэффективный строительный блок из кремнистого гранита изготовлен из строительного материала с высокими энергосберегающими качествами и долговечностью. Этот блок представляет собой слоистый пирог, в котором первый слой отвечает за несущую способность стены, следующий – эффективный утеплитель, следующий слой – несущий слой и выполняет одновременно несколько функций:

- хорошо работает для изоляции;
- соответствует несущей способности стены;
- служит основой для внешнего отделочного слоя.
- И последний слой - различные декоративные покрытия.

Теплоэффективный строительный блок. Снижение расхода топливно-энергетических ресурсов особенно важно при использовании кирпичных зданий. Проведенные эксперименты позволили разработать основные направления достижения высокого уровня качества теплозащиты без увеличения толщины наружных кирпичных стен. Мировая строительная практика показывает, что возведение наружных стен из облицовочного кирпича и крупноформатных керамических блоков являются наиболее передовыми техническими и энергосберегающими решениями. Это обеспечивает высокие показатели прочности и устойчивости зданий, а также высокий уровень сохранения тепла. При этом создаются не только оптимальные температурно-влажностные и гигиенические условия внутри зданий, но и режим воздухообмена внутри стен. Качественные показатели поризованного кирпича связаны с его структурой с множеством микроскопических воздушных пространств, которые обеспечивают кирпичу отличные теплоизоляционные свойства.

В качестве теплоизоляторов в фасадных дизайнерских решениях чаще всего используются:

- теплоизоляционные плиты из минеральной ваты;

- экструдированный вспененный полиэтилен;
- теплоизоляционные плиты из базальтовых пород;
- пеностеклянные плиты (блоки) и др.

Потери тепла через окна достигают до 50% от общих потерь тепла через ограждающие конструкции. Поэтому важнейшей задачей энергосбережения в зданиях является повышение теплозащитных свойств светопрозрачных закрытых конструкций, прежде всего окон.

Современная промышленность строительных материалов выпускает множество энергоэффективных окон:

Энергосберегающее стекло имеет ряд преимуществ:

- отражает длинноволновые тепловые лучи к своему излучателю (зимой в квартиру с отопительными приборами, а летом на улицу с нагретыми солнцем камнями, асфальтом и т.п.), что снижает затраты. отопление зимой и кондиционирование летом;
- обладает высокой теплоизоляционной способностью;
- снижает возможность образования конденсата на стекле, т.к. температура на поверхности стеклопакета выше, чем на поверхности обычного стекла;
- предотвращает потускнение напольных покрытий и предметов интерьера.

Эксплуатационная энергоэффективность зданий в первую очередь определяется его тепловой и энергетической эффективностью, которая, в свою очередь, зависит от теплозащитных свойств прозрачных частей внешней оболочки здания.

Повышение энергоэффективности зданий может быть достигнуто только за счет применения комплексных архитектурно-строительных решений.

Проектный потенциал энергосбережения в зданиях и сооружениях во многом зависит от опыта и квалификации авторов проекта, реальный потенциал зависит от качества строительных работ и правильности проектных решений на стадии строительства.

Рынок энергоэффективных строительных материалов очень широк, но их выбор должен основываться на теплотехнических расчетах и проектно-планировочных решениях по энергосбережению в зданиях.

Использование современных энергоэффективных конструкций и материалов позволяет создавать здания не только с низким энергопотреблением, но и с различными показателями ценового

диапазона, комфортности и экологичности, что, безусловно, актуально в современной строительной отрасли.

Рекомендации:

1. Djurayev U., Mingyasharova A. Determination of the technical condition of buildings and structures on the basis of verification calculations //Problems of Architecture and Construction. — 2019. — Т. 1. — №. 4. — С. 37-39.
2. Matniyazova B., Matniyazov K. Prospects and possibilities of use of composite materials in construction production in the republic of uzbekistan
3. //Problems of Architecture and Construction. — 2019. — Т. 1. — №. 4. — С. 46-48.
4. Rakhmonkulovich A. M., Abdumalikovich A. S. Increase seismic resistance of individual houses with the use of reeds //Modern Scientific Challenges And Trends. — 2019. — Т. 189.
5. Brodach M. M., Shilkin N. V. Binolarning issiqlik samaradorligini optimallashtirish // Sakkizinchi ilmiy-amaliy konferenciya ma'ruzalari to'plami (akademik o'qishlar) "Devorlar va jabhalar. Issiqlik fizikasining dolzarb muammolari. - M.: NIISF, 2003. - S. 191-196.
6. Boguslavskiy LD Binolarning issiqlik muhofazasi darajasini optimallashtirishning iqtisodiy samaradorligi. - M.: Stroyizdat, 1981 yil
7. Tabunshchikov Yu. A., Brodach M. M., Shilkin N. V. Energiyani tejaydigan binolar. - M.: AVOK-PRESS, 2003 yil.

